

साहित्य, कला-संस्कृति का त्रैमासिक संचयन

रूजान शरीकार

वर्ष 2 | अंक 4 | पूर्णांक 8 | जुलाई-सितम्बर 2019

k. ravindra

अन्ततः आत्मसंवाद स्थापित कर सका
गिरीश कर्नाड से गौतम चटर्जी की बातचीत

मिथक से यथार्थ तक का सफर
-स्वप्निल श्रीवास्तव

प्रतिरोध की अभिव्यक्ति थे गिरीश कर्नाड
-कुमार विजय

नामवर सिंह और इलाहाबाद -कुमार वीरेन्द्र

विचारों के सूर्योदय की धरती से चली गई
एक और साहित्यिक प्रतिभा -प्रो. कृष्ण चन्द्र लाल

क्या प्रेमचंद विधवा-विवाह के
वाकई समर्थक हैं? -प्रो. मुश्ताक अली

ISSN 2581-8856

साहित्य, कला-संस्कृति का त्रैमासिक संचयन

रुजन शर्मा

वर्ष 2 | अंक 4 | पूर्णांक 8 | जुलाई-सितम्बर 2019

प्रधान संपादक
गोपाल रंजन

कार्यालय
G.H.-1/32 अर्चना अपार्टमेंट्स,
लाल मार्केट के सामने, पश्चिम विहार,
नई दिल्ली-110063

प्रधान संपादक
गोपाल रंजन

सम्पादक मंडल

प्रो० दीनबन्धु पाण्डेय
sanskritishodh@gmail.com

प्रो० कृष्णचन्द्र लाल
kclal55@gmail.com

प्रो० अजय जैतली
ajayjaitly@gmail.com

प्रो० भरत प्रसाद
deshdhar@gmail.com

अरविन्द कुमार सिंह
arvindksinghal@gmail.com

महेश अशक
mahesh.ashk49@gmail.com

प्रबंध संपादक : नरेन्द्र सिंह खड़ायत

मुद्रक-प्रकाशक : उमा शर्मा रंजन

सहायक संपादक : अंशुल रंजन

आवरण : कुंवर रवीन्द्र

कला निदेशक : नीतीश कुमार

विशेष प्रतिनिधि

गंभीर सिंह पालनी

मो. : +91-7982295266

गोरखपुर : भरत शर्मा

मो. : +91-8004935731

इलाहाबाद : डॉ० जूही शुक्ला

मो. : +91-9411082387

अवनीश यादव

मो. : +91-9598677625

राजस्थान : डॉ० अन्नपूर्णा शुक्ला

मो. : +91-7014568464

झारखंड : सत्या शर्मा ' कीर्ति '

साहित्य, कला-संस्कृति का त्रैमासिक संचयन

सृजन सरोकार

वर्ष 2 | अंक 4 | पूर्णांक 8 | जुलाई-सितम्बर 2019

GH-1/32 अर्चना अपार्टमेंट्स, लाल मार्केट के सामने,
पश्चिम विहार, नई दिल्ली-110063

फोन : +91-11-40079949

मो.नं. : +91-98109 07449, +91-95554 12177,
+91-94156 46898

ईमेल : srijansarokar@gmail.com,
granjan234@gmail.com

मूल्य : 50 रुपए

व्यक्तियों के लिए : 200 रुपए (वार्षिक)

संस्थाओं के लिए : 500 रुपए (वार्षिक)

सृजन सरोकार रजिस्टर्ड डाक से मँगाने हेतु एक वर्ष का
डाक खर्च 100 रुपए अतिरिक्त

notnul.com और srijansarokar.page पर उपलब्ध

शुल्क सृजन सरोकार के नाम से निम्नलिखित खाते में भेजें
Bank Name : The Nainital Bank Ltd., New Delhi
A/C No. : 0492000000012646
IFSC : NTBL0DEL049

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक उमा शर्मा रंजन द्वारा
एस.आई. प्रिंटर्स, 1534, कासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमाराण,
दिल्ली-110006 से मुद्रित एवं
GH-1/32 अर्चना अपार्टमेंट्स, लाल मार्केट के सामने, पश्चिम विहार,
नई दिल्ली-110063 से प्रकाशित
सम्पादक : * गोपाल रंजन

संचालन संपादन अवैतनिक

सभी विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन।
प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। इससे संपादक की
सहमति अनिवार्य नहीं।

* सामग्री चयन के लिए पीआरबी एक्ट-1867 के तहत जिम्मेदार

अपनी बात

प्रतिरोध के एक स्वर का खामोश होना _____ 4

साक्षात्कार

अन्ततः आत्मसंवाद स्थापित कर सका-गिरीश कर्नाड से
गौतम चटर्जी की बातचीत _____ 5

संस्मरण

आचार्य स्मृति : आदमी बनाम कुत्ते-बिल्लियों की मौत
-सतीश नूतन _____ 39

आलेख

मिथक से यथार्थ तक का सफर-स्वप्निल श्रीवास्तव _____ 8

प्रतिरोध की अभिव्यक्ति थे गिरीश कर्नाड
-कुमार विजय _____ 13

नामवर सिंह और इलाहाबाद-कुमार वीरेन्द्र _____ 15

विचारों के सूर्योदय की धरती से चली गई एक और
साहित्यिक प्रतिभा-प्रो. कृष्ण चन्द्र लाल _____ 30

क्या प्रेमचंद विधवा-विवाह के वाकई समर्थक हैं ?
-प्रो. मुश्ताक अली _____ 36

देवेन्द्र शर्मा 'इन्द्र' का ऐन्द्रिय बिम्ब विधान
-डॉ. अमृता _____ 42

कहानी

अंतः उज्ज्वला-डॉ. उषा वर्मा _____ 46

बल-कृष्ण कुमार भगत _____ 54

ऐसे भी लोग होते हैं-राजेन्द्र आहुति _____ 57

कविताएं

नीलकांत सैकिया की असमिया कविताएं-

द्वार / जयजयकार / एक दिन बच्चों के एक झुण्ड के बीच /
तीन ताप का संताप _____ 61

सुभाष राय-आग लिख दूँ / आग का जन्म /
मैं रहूँगा तो दुनिया रहेगी / स्त्री _____ 62

बसंत त्रिपाठी-शिकायतें / लौटने के बारे में / लुटेरा समय _____ 66

दफ़ैरून-उस बच्चे को / जैसा कि हमें पता था / और मैं /
गुज़रता रहा / गाओ बंधु! / बाढ़ में _____ 67

लक्ष्मण प्रसाद गुप्ता-जिंदगी के खिलाफ़, जिंदगी में /
महाकवि की आँखें / यातनाएँ / ऐसे वक्त में /
मगध, जो डूब रहा है / कछुए _____ 69

कौशल किशोर-मां का रोना / यह सभ्य लोगों का
मोहला था..... / मुद्राएं _____ 73

राहुल कुमार बोयल-मैं जानता हूँ / प्रारब्ध / जिन्दा रहने की
तड़प / दुर्लभ प्रजाति / प्रतीक्षा और प्रतिफल _____ 76

शालिनी मोहन-मोक्ष / मौन / सड़कें / टेढ़ी-मेढ़ी लकीरें /
तुम जरूर रोना _____ 79

विनीता परमार-पिता की वर्णमाला / मजबूर पिता /
जमीन का अनुबंध / दांत जैसे दिन _____ 81

समीक्षा

अनासक्त आस्तिक-एक मानवीय साहित्य साधक की
जीवनी-मीना बुद्धिराजा _____ 83

मल्लिका : जिसके लिए भारतेन्दु के दिल में तो जगह थी,
लेकिन घर में नहीं-प्रो. मुश्ताक अली _____ 88

५१ साहित्यकारों के साक्षात्कारों का संग्रह :
'भेद खोलेगी बात ही'-डॉ. नेहा भाकुनी _____ 90

मानवता का अलख जगाती-'राहे हक'
-हितेश कुमार सिंह _____ 92

अथश्री प्रयाग कथा : सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगियों
पर रोचक उपन्यास-गंभीर सिंह पालनी _____ 94

'इस समय तक' : प्रवासी भारतीय की भारतीय कविताएँ-
डॉ. नीलोत्पल रमेश _____ 96

शोध पत्र

महादेवी का साहित्य और नारी-ममता श्रीवास्तवा _____ 99

रिपोर्ट

याद किए गए अमरकांत और शिवकुटी लाल वर्मा _____ 103

हरनोट की दो कहानी पुस्तकों का लोकार्पण _____ 104

निरन्तर नए-नए घोटाले, बढ़ता कॉर्पोरेट इस बात का प्रमाण है। ऐसे समय में आजादी मूल्यहीन लगने लगी। आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों की संख्या इस बात का प्रमाण है। देश की इस स्थिति का प्रभाव उस समय के साहित्य और संस्कृति पर भी पड़ा। इस समय के साहित्य में मूल्यहीनता, असंतोष, घृणा, ईर्ष्या, संघर्ष, टकराव, टूटन, बिखराव, नैराश्य भाव, वेदना, अनास्था, कुंठा, सत्रास, आदि के दर्शन सहज रूप में हो जाते हैं। ऐसे दौर में देवेन्द्र जी की रचनाएं हमें नए अहसासों से भरकर तरोताजा कर देती हैं। वो अहसास जो कवि ने ज्ञानेन्द्रिय के माध्यम से अपने आस-पास महसूस किए थे उसी अनुभूत को, अमूर्त को गीतों में मूर्तता प्रदान कर दी। “कविता के लिए चित्रभाषा की आवश्यकता पड़ती है, उसके शब्द सस्वर होने चाहिए, जो बोलते हों, सेब की तरह जिसकी मधुर लालिमा भीतर न समा

सकने के कारण बाहर तक झलक पड़े, जो अपने भाव को अपनी ही ध्वनि में आँखों के सामने चित्रित कर सके, जो झंकार में चित्र और चित्र में झंकार हो।”

नवगीत की सबसे बड़ी विशेषता भावाभिव्यक्ति की नवीनता है। यह नवीनता बिम्ब प्रयोग से आती है। “शंभुनाथ सिंह के अनुसार “नवगीत पूर्णतः बिम्ब धर्मी काव्य है.....। किन्तु उसके बिम्ब पूर्ववर्ती कविता के समान अलंकृत, अनुकृत, रूढ़ अथवा काल्पनिक नहीं हैं। उसमें या तो ऐसे प्रातिभा बिम्बों का प्रयोग हुआ है जो पश्यन्तीवाक के स्वर से अभिव्यक्त होने के कारण सर्वथा नवीन, अछूते और अकल्पनीय हैं, या उसमें अधिकतर यथार्थ जगत के अनुद्घाटित आयामों के अप्रयुक्त बिम्ब प्रयुक्त हुए हैं। जैसे- वैज्ञानिक बिम्ब और औद्योगिक क्षेत्र के जीवन बिम्ब, ठेठ ग्रामीण अंचलों एवं वन-पर्वतों के आदिम तथा मिथकीय बिम्ब, भोगी हुई जीवनानुभूतियों के संश्लिष्ट बिम्ब उस चेतना के अंधकार में निहित वासनाओं के छद्म रूपों के खण्डित एवं प्रतीकात्मक बिम्ब तथा राजनीतिक, सामाजिक विसंगतियों और विडम्बनाओं के सांकेतिक एवं छन्दात्मक बिम्ब, इन बिम्बों की पहचान है, नवगीत न केवल समृद्ध बिम्बों का काव्य है, बल्कि नवगीतकार के बिम्बों की मौलिक विशेषता भी है, जो उसके काव्यशिल्प की मौलिकता

का आधार है। इसी कारण नवगीत विधा की सर्जना में वह यांत्रिक समानता नहीं, जो उसकी अन्य सामयिक काव्य-धाराओं में है।”

देवेन्द्र जी ने नवगीतों में मौलिक बिम्बों का प्रयोग किया है। इनके बिम्बों की बुनावट सघन है। समसामयिक घटनाओं को बिम्बों में बांधकर काल निरपेक्ष व्यापकता दी है। ऐन्द्रियता बिम्ब का प्रधान गुण है। जगत का साक्षात्कार हम ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से करते हैं। साक्षात्कार, अनुभूति में परिणित हो जाता है और उस समय वह अमूर्त होता है काव्य-रचना के समय कवि अपने अनुभूत का बिम्ब के माध्यम से मूर्तिकरण करता है। अनुभूत के आधार पर ऐन्द्रिय बिम्ब छः प्रकार के हैं - चाक्षुष बिम्ब, घ्राण बिम्ब, श्रोत्र बिम्ब, आस्वाद्य बिम्ब, स्पर्श बिम्ब, संश्लिष्ट बिम्ब।

चाक्षुष बिम्ब- चक्षु का सूक्ष्म विषय रूप होने के कारण इसे रूप बिम्ब या दृश्य बिम्ब भी कहते हैं। इस बिम्ब में आकृति का निर्माण होता है। बिम्ब मानसिक प्रतीति हैं जो इन्द्रियों के माध्यम से होती है। कवि अपनी काव्य शक्ति से अनुभूत को बिम्बायित करता है। जब काव्य को पढ़ते, देखते या सुनते समय हमारे समक्ष क्रिया व्यापार स्थिति, आकार, रंग, गंध आदि के चित्र उपस्थित हो जाते तो यह दृश्य बिम्ब है। देवेन्द्र शास्त्री 'इन्द्र' का काव्य संसार मौलिक दृश्य-बिम्ब से भरा हुआ है

इस समय के साहित्य में मूल्यहीनता, असंतोष, घृणा, ईर्ष्या, संघर्ष, टकराव, टूटन, बिखराव, नैराश्य भाव, वेदना, अनास्था, कुंठा, सत्रास, आदि के दर्शन सहज रूप में हो जाते हैं। ऐसे दौर में देवेन्द्र जी की रचनाएं हमें नए अहसासों से भरकर तरोताजा कर देती हैं। वो अहसास जो कवि ने ज्ञानेन्द्रिय के माध्यम से अपने आस-पास महसूस किए थे उसी अनुभूत को, अमूर्त को गीतों में मूर्तता प्रदान कर दी।

‘पथरीले शोर’ नवगीत संग्रह में फाल्गुन माह में जब प्रकृति नए रंगों से सराबोर होने लगती है, तब उस मादक दशा का चित्रण इस प्रकार किया है -

होली के रंग भरे
भूली सुधि सुधि से उभरे
फागुनी आकाश तले रतनारे बादल
दूर-दूर खेतों में
गंधाकुल रेतों में
लहराता पवनकम्प- सरसों का आँचल।
बीसवीं सदी अन्तर्विरोध की सदी है। टकराव व उसका भयावहता को पर्वत से निकलती आग की नदी, तपते रेत तड़पती मछली के माध्यम से उजागर किया गया है -
ताँबे से पिघलने लगी

देवेन्द्र शर्मा 'इन्द्र' का ऐन्द्रिय बिम्ब विधान

डॉ. अमृता

सृष्टि के प्रारम्भ में मनुष्य ने जब खगवृन्द के कलकण्ठ से निकले स्वर को आत्म्य किया होगा तो उसके कोमल भाव गीत के रूप में थिरकने लगे होंगे। बहनों के जल का कल-कल स्वर, भ्रमर की गुंजार, फूलों की हँसी, कोयल की कल-कल किसान के श्रम-बिन्दु, बादलों की गरज, सभी में तो गीत विद्यमान है। प्राचीनकाल से ही मनुष्य की आशा-निराशा, सुख-दुःख की अभिव्यक्ति का माध्यम गीत रहा है। गीत में अभिव्यक्त सुख-दुःख न जाने कब हमारे हृदय को स्पर्श कर लक्ष्मी-भाव-भूमि पर पहुँचा देता है जहाँ पहुँचकर हमें वह भाव अपना लगने लगता है। "गीत अपने लयात्मक और रागात्मक सौन्दर्य के कारण एक शाश्वत विधा के रूप में आदिकाल से लोकप्रिय रहा है और मनुष्य की संवेदनात्मक अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम भी रहा है। इसके रूपाकार चाहे वे कितने रहे हों, गीत ने मनुष्य के अहसासों और धड़कनों में सदैव अपनी उपस्थिति का करार किया है। गीत ने मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों को सदैव आंदोलित एवं संचालित किया है। इसीलिए गीत की अनुगूँज जीवन के हर क्रिया कलाप में सदैव से मनुष्य की जाती रही है।"

देवेन्द्र शर्मा 'इन्द्र' की रचना-यात्रा सन् १९६० के बाद शुरू होती है। नवगीतकार हैं। उन्होंने अपने गीतों से अपनी पीढ़ी के गीतकारों को तो प्रेरित किया ही है, साथ ही परवर्ती पीढ़ी के रचनाकारों को भी अपने रचना कर्म से प्रेरित किया है। निरंतर लेखक कर्म से जुड़े रहने वाले देवेन्द्र जी का साहित्य विपुल मात्रा में है। उनके पन्द्रह नवगीत संग्रह, छः गजल-संग्रह, चार दोहा-संग्रह, काव्य-खण्डकाव्य, मेघदूत का काव्यानुवाद, छः समीक्षात्मक ग्रन्थों के अतिरिक्त बहुत सारे अप्रकाशित साहित्य मौजूद है।

भारत जब पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त हुआ, उस समय जनमानस को बुरा उम्मीदें थीं। लेकिन आमजन की आशाएं, निराशा में बदल गईं। जिस लोकप्रिय पर देश व समाज का दायित्व था, वह निरंतर खोखली एवं जनविरोधी होती-भ्रष्टाचार इस तरह पनपा कि आमजन के अपने अधिकारों से वंचित होता गया।

जन्म : 11 नवम्बर 1974, हाथरस,
उत्तरप्रदेश

शिक्षा : परास्नातक (अंग्रेजी, हिन्दी,
संस्कृत), पी-एच.डी. (गुरुकुल कांगड़ी
विश्वविद्यालय, हरिद्वार)

अध्यापन : २०११ से कन्या गुरुकुल
(द्वितीय परिसर, गुरुकुल कांगड़ी
विश्वविद्यालय, हरिद्वार) के हिन्दी विभाग
में असिस्टेंट प्रोफेसर (तदर्थ)।

सम्प्रति : असिस्टेंट प्रोफेसर, इलाहाबाद
विश्वविद्यालय

लेखन : 12 शोध पत्र विभिन्न शोध
पत्रिकाओं में प्रकाशित।

42 | रूजन शर्मा

वर्ष 2 ■ अंक 4 ■ जुलाई - सितम्बर 2019

पर्वत से आग की नदी
तपती रेत में तड़पे
मछली-सी बीसवीं सदी।^{१०}

घ्राण बिम्ब- काव्य में किसी प्रकार की गंध का वर्णन इस तरह किया जाए कि पाठक की नासिका को उस गंध की सहज अनुभूति होने लगे तो उसे घ्राण बिम्ब कहते हैं। यह बिम्ब अमूर्त होता है। शब्द के द्वारा घ्राणेन्द्रिय के सम्मुख गंध उद्दीप्त करना घ्राण बिम्ब है। पुष्प के वर्णन में दृश्य बिम्ब व घ्राण बिम्ब एक साथ उपस्थित होते हैं। दृश्य बिम्ब में पुष्प की पंखुड़ी, तना, पत्ते, रंग, पराग आदि का वर्णन होगा, जबकि घ्राण बिम्ब में गंधपरक शब्दों का ही प्रयोग होगा। इतना अवश्य है कि गंध-गंध में भिन्नता हो सकती है।

आज हमारे समाज में छल, प्रपंच, झूठ, मक्कारी इतनी बढ़ गई है कि अच्छाई ढूँढना मुश्किल हो गया है। इन सभी के मध्य कभी-कभी एक आशा की किरण नजर आने लगती है। देवेन्द्र शर्मा 'इन्द्र' के शब्दों में-

इन कँटीली
और विषधर झाड़ियों के बीच में
गंध चंदन की
कहाँ से आ रही है।^{११}

खिले हुए फूल की खुशबू
का बिम्ब जो संसार में कुछ
भी स्थाई नहीं है को अभिव्यक्त
करता-

वह नवल मधुमास की
पल्लवित शाखा का सुमन
देखते ही देखते
निर्गन्ध बासी हो गया।^{१२}
आज परिस्थितियों ने

जीवन को इस तरह प्रभावित किया है कि उसमें जीवन्तता तो है, पर वह उसी तरह है जैसे- चंदन का स्वाभाविक गुण शीतलता है, उसे परिस्थिति ने तप्त कर दिया है लेकिन फिर भी उसने गंध नहीं छोड़ी।

धूप बुनकर
अग्नि- गांछों पर
दहकता दिशाओं में
तप्त चंदन- सा महकता
नाग पाशों से बिंधा घायल हरापन हूँ।^{१३}
स्पर्श बिम्ब- गीला-सूखा कोमल- कठोर, गर्म, ठण्डा
आदि अनुभूतियां त्वचा द्वारा जब महसूस की जाती हैं तो इसे

44

सृजन शरीकार

स्पर्श कहते हैं। सामान्य मनुष्य का व्यवहार अपने-आपके संचालित होता है। लेकिन कुछ समय में ही वह उस-उसके भूल जाता है। कवि इसके विपरीत होता है। वह अपने-आपके की अनुभूति करता है उसे शब्दों के रूप में संचयन करता है। काव्य में उसे अभिव्यक्त कर देता है, यही स्पर्श बिम्ब है। कटी महाराबों' नवगीत संग्रह में किरणों की कँगाली धुएँ के समुद्र को पार करने का बिम्ब हृदयग्राही है-

धुएँ के समुन्द्र को तैरते रहे
बुझी हुई किरणों की उँगली पकड़े।^{१४}
शांत पेड़ों के पत्तों को किस तरह मंद-मंद

ने गति प्रदान की ऐसा लगा कि पत्तों का आँचर खिंचे हो -

बौराया
ढीठ पवन
मादक मधु-
अंध नयन
खींच रहा पातों का
आँचर रतनार।^{१५}

यह बिम्ब अमूर्त होता है। शब्द के द्वारा घ्राणेन्द्रिय के सम्मुख गंध उद्दीप्त करना घ्राण बिम्ब है। पुष्प के वर्णन में दृश्य बिम्ब व घ्राण बिम्ब एक साथ उपस्थित होते हैं। दृश्य बिम्ब में पुष्प की पंखुड़ी, तना, पत्ते, रंग, पराग आदि का वर्णन होगा, जबकि घ्राण बिम्ब में गंधपरक शब्दों का ही प्रयोग होगा।

आस्वाद्य बिम्ब - स्वाद्य बिम्ब में जिह्वा को तृप्ति देने की क्षमता होती है। 'रस' बिम्ब का विषय है। खट्टा- मीठा, कड़वा- फीका आदि स्वाद की कल्पना जिह्वा ही करती है। कवि अपने अनुभूतियों में रमणीयता व हार्मोन से आस्वाद्य बिम्ब का निर्माण करता है। आस्वाद्य बिम्ब का साहित्य में अभाव पाया जाता है। देवेन्द्र जी के साहित्य में

आस्वाद्य बिम्ब कम ही हैं। एक बिम्ब दृष्टव्य है-

पर्वतों के घर
जनम उसने लिया
दूध उसने
बदलियों का है पिया।^{१६}
बीसवीं सदी, गद्य की सदी है -
गद्यमय वातावरण है इस सदी का
पी लिया है रेत ने पानी नदी का।^{१७}

श्रव्य बिम्ब-किसी भी ध्वनि को हम केवल कानों से ही सुन सकते हैं। सुनने की प्रक्रिया किसी अन्य इंद्रिय से संभव नहीं। ध्वनियां अमूर्त होती हैं। कवि अपनी कविता

वर्ष 2 ■ अंक 4 ■ जुलाई - सितम्बर 2018

प्रतिभा से उन्हीं ध्वनियों को बिम्बित करता है। केवल ध्वनि का नामोल्लेख ही बिम्ब का निर्माण करता है। कुत्ते का भौंकना, गाय का रम्भाना, भौरों का गुंजारना, शेर का दहाड़ना, नदी व झरने का कल-कल स्वर आदि से साहित्य में श्रव्य बिम्ब का निर्माण होता है -

पींजरे में कैद
मैना फड़फड़ाती विवश पाँखें
हम खड़े निरुपाय
कोने में विवश
यह देखते हैं।^{१९}

संश्लिष्ट बिम्ब - शब्दों का वह संगठन जिसमें एक से अधिक बिम्ब निहित हों, उसे संश्लिष्ट बिम्ब कहते हैं। अलिगुंजित उपवन का बिम्ब संश्लिष्ट बिम्ब का उदाहरण है। संश्लिष्ट बिम्ब से पूर्णता का आभास होता है। बसन्त ऋतु की मादकता का एक बिम्ब दृष्टव्य है -

मधु ऋतु ने कितने मोहक मंत्र पढ़े
फूलों के धनु पर कितने तीर चढ़े
सरसों कितनी
पियराई खेतों में
गंध को
हवा ने घुँघरू पहनाए।
धरती सिहरी नभ के भुज-पाशों में
खिल उठे मूक रोमांच पलाशों में।^{१९}

संदर्भ सूची

१. नवगीत और उमाका युगबोध, डॉ. राधेश्याम बंधु, पृष्ठ-१०
२. पल्लव (प्रवेश), सुमित्रानन्दन पंत, पृष्ठ-२६
३. पथरीले शोर में, 'देवेन्द्र शर्मा इन्द्र', राजेश प्रकाशन, दिल्ली, १९७६, पृष्ठ-२३
४. कुहरे की प्रत्यंचा, देवेन्द्र शर्मा 'इन्द्र', राजेश प्रकाशन, दिल्ली १९७६, पृष्ठ-३६
५. गंध मादन के अहेरी, देवेन्द्र शर्मा 'इन्द्र', अनुभव प्रकाशन, गाजियाबाद २००३, पृष्ठ-१०५
६. गंध मादन के अहेरी, देवेन्द्र शर्मा 'इन्द्र', अनुभव प्रकाशन, गाजियाबाद, २००३, पृष्ठ-५३
७. एक दीप देहरी पर, देवेन्द्र शर्मा 'इन्द्र', पृष्ठ-६७
८. पंखकटी महाराबों, देवेन्द्र शर्मा 'इन्द्र', अनुराग प्रकाशन, दिल्ली, १९७८, पृष्ठ-४४
९. आँखों में रेत-प्यास, देवेन्द्र शर्मा 'इन्द्र', प्रीति मंदिर प्रकाशन, दिल्ली १९८८, पृष्ठ-२०
१०. गंध मादन के अहेरी, देवेन्द्र शर्मा 'इन्द्र', अनुभव प्रकाशन, गाजियाबाद, २००३, पृष्ठ-६८
११. एक दीपक देहरी पर, देवेन्द्र शर्मा 'इन्द्र', पृष्ठ-३८
१२. अनंतिमा, देवेन्द्र शर्मा 'इन्द्र' राजेश प्रकाशन, दिल्ली, २०००, पृष्ठ-२८
१३. आँखों में रेत प्यास, देवेन्द्र शर्मा 'इन्द्र', प्रीति मंदिर प्रकाशन, दिल्ली, १९८८, पृष्ठ-२१

सम्पर्क : 47, सेवक आश्रम रोड, देहरादून, उत्तराखंड
मो.नं. : 9411407594

शोधार्थियों से

साथियों, सृजन सरोकार ISSN धारक हो गया है। वह शोध आलेख जो शोध परक हों, शोध मानकों के अनुरूप हों तथा कला-संस्कृति, साहित्य, भाषा व इतिहास की नई अवधारणाओं पर केंद्रित हों, ऐसे शोध पत्रों को हम सृजन सरोकार संपादक मंडल की संस्तुति के बाद सहर्ष शामिल करेंगे। हमारा यह संकल्प है कि सृजन सरोकार एक गंभीर सांस्कृतिक विमर्श का मानक मंच बने, जिसमें युवा मानस के नए सवाल, लेखन और चिंतन पर चर्चा हो। शोधार्थियों से यह अपेक्षा रहेगी कि वे अपना मौलिक शोध ही भेजें, जिसमें मानवीय सरोकार, साहित्य एवं कलाओं का समालोचनात्मक अध्ययन एवं बौद्धिक विमर्श शामिल हो।

- संपादक